

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E SEU TERMO FATAL: O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.

THE PRINCIPLE OF THE PRESUMPTION OF INNOCENCE AND ITS TERMINAL POINT: THE FINAL AND UNAPPEALABLE CRIMINAL CONVICTION

Brenda Kauane Galvão AMORIM

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-4682-1727>

Acadêmica de Direito, Faculdade Guaraí IESC/FAG, Brasil

E-mail: brendakauanegalvao@gmail.com

Lorranny da Silva VEIGA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-6004-6744>

Acadêmica de Direito, Faculdade Guaraí IESC/FAG, Brasil

E-mail: lorranny.241286@iescfag.edu.br

Janayny Hayumy de FREITAS

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7700-0653>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: janayny.freitas@iescfag.edu.br

RESUMO

O presente trabalho busca realizar uma análise histórico-jurídica sobre o suporte fático do princípio da presunção de inocência estabelecido pelo legislador constituinte de 1988 e sua interpretação pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente em relação à execução provisória da pena, cuja controvérsia foi superada pelo julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 43, 44 e 54 em 2019. Dessa forma, busca evidenciar que a execução provisória da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado, é incompatível com a ordem jurídica constitucional, importando em restrição ilegítima dos direitos fundamentais relacionados à presunção de inocência e à liberdade de locomoção do indivíduo.

Palavras-Chave: Prisão. Liberdade. Constitucionalidade.

ABSTRACT

This paper seeks to carry out a historical-legal analysis of the factual basis for the principle of presumption of innocence established by the 1988 constitutional legislator and its interpretation by the Supreme Federal Court, especially in relation to the provisional execution of the sentence, the controversy over which was overcome by the judgment of Declaratory Actions of Constitutionality (ADCs) 43, 44 and 54 in 2019. Therefore, it seeks to demonstrate that the provisional execution of a custodial sentence before the final judgment is incompatible with the constitutional legal order, resulting in an illegitimate restriction of fundamental rights related to the presumption of innocence and the individual's freedom of movement.

Keywords: Imprisonment; Freedom; Constitutionality.

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988, denominada como Constituição Cidadã, não inaugura apenas o Estado Democrático de Direito, inaugura também uma ampla valorização dos direitos fundamentais. Nela há maior foco nos direitos individuais e coletivos e a previsão de garantias constitucionais. O escopo buscado foi o de dar a máxima proteção possível à liberdade, à integridade, à igualdade e à dignidade dos cidadãos.

Dentre as garantias trazidas por ela, destaca-se a presunção de inocência, a qual é também denominada de presunção de não-culpabilidade, a qual é aplicada no âmbito do processo penal com o objetivo de resguardar o indivíduo acusado de um crime enquanto ainda está respondendo por um processo, sem que exista, contra ele, uma sentença penal condenatória que comprove a sua culpa.

A Suprema Corte alterou sua orientação jurisprudencial no julgamento do Habeas Corpus nº 126.292, passou a entender, de efeito, ser viável a imediata execução da pena após a confirmação da sentença penal condenatória pelo tribunal de apelação, mesmo que ainda exista pendente prazo recursal.

Embora tenha ocorrido em processo de natureza subjetiva, essa mudança tem forte indicativo de ser adotada por outros órgãos jurisdicionais. Dessa forma, a temática desafia relevante reflexão da comunidade jurídica.

Nesse contexto, desde 2009 (HC 84.078), o STF mantinha o entendimento de que o início da execução da pena só poderia ter início após trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Contudo, em sessão realizada em 17/02/2016 (HC 126.292), a Corte passou a admitir pela possibilidade de execução da pena caso a sentença já tenha sido confirmada pelo tribunal recursal ordinário, entendendo que, nos casos concretos, segundo o colegiado, esgotar-se-ia a presunção de inocência do réu, que passaria, por lógica, a ostentar o “*status* de culpado”.

O presente trabalho busca realizar uma análise histórico-jurídica sobre a evolução da interpretação do princípio da presunção de inocência, especialmente em relação ao seu termo fatal, reconhecendo que o debate foi amplamente superado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) com o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 43, 44 e 54 em 2019.

Adotou-se neste estudo a metodologia de revisão bibliográfica, delimitando o problema a partir dos fundamentos do HC 126.292 no âmbito referencial teórico que orienta a construção da pesquisa, numa articulação e integração das fontes consultadas.

Se demonstrará, ao final, o grave perigo que a flexibilização da garantia de presunção de inocência pelo STF na decisão do HC 126.292, pode gerar para o Estado Democrático de Direito, com minoração do seu vetor axiológico, que é a proteção da dignidade da pessoa humana, na referência da tutela da liberdade individual. Uma investida de um poder constituído onde nem sequer é permitida ao poder constituinte derivado, levantando uma situação de forte insegurança jurídica em relação ao bloco de garantias individuais esculpida na Constituição Federal de 1988.

Neste trabalho, busca-se explicitar porque se entende que a decisão proferida pelo STF, no julgamento do HC nº 126.292/SP, é incompatível com a ordem constitucional brasileira.

O propósito deste artigo é registrar a importância histórica do debate sobre a execução provisória da pena e seus efeitos sobre a presunção de inocência, destacando a relevância da instabilidade jurisprudencial firmada com o julgamento das ADCs 43, 44 e 54 pelo STF.

Nesta perspectiva, a pesquisa não se limita somente aos estudantes do curso de direito ou aos servidores do direito, mas justifica-se a todos que exercem o seu poder de cidadania e que buscam discutir os interesses coletivos e garantias constitucionais. A razão para o referido tema, se baseia no fato de que atualmente a mídia e a sociedade, estão exercendo o papel de julgadores, condenando sem que haja o devido processo legal, mesmo que seja demonstrada a inocência do ora acusado, este carregará o peso da condenação de sua imagem.

REVISÃO DE LITERATURA

O legislador constituinte de 1988, inspirado nos valores democráticos e em preceitos consolidados internacionalmente à época, procurou elaborar o texto constitucional da maneira mais analítica e garantista possível. O escopo buscado foi o de dar a máxima proteção possível à liberdade, à integridade, à igualdade e à dignidade dos cidadãos.

Ao criar o enunciado normativo do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, o constituinte prezou pelo maior rigor técnico-linguístico possível, a fim de ampliar ao máximo o alcance do princípio constitucional da presunção de inocência. Os termos empregados foram resultados do que o legislador considerou ser o maior apuro técnico da linguagem, com vistas à positivação do valor humanista da “presunção de inocência”.

A presunção da inocência ou não culpabilidade, refere-se, no direito do indivíduo de não ser declarado culpado sem que haja sentença judicial com trânsito em julgado, ao término do devido processo legal. Essa presunção de inocência subsiste tal conforme estabelecem os preceitos constitucionais. Até que ocorra o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, “o réu tem o direito público subjetivo de não ostentar o status de culpado”.

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

No Brasil, um dos princípios basilares do Estado Democrático de Direito é o da Presunção de Inocência, taxado no rol de “Direitos e Garantias Fundamentais”, previsto no art. 5º, LVII da Constituição Federal de 1988, sendo este responsável por tutelar a liberdade dos indivíduos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Como a Constituição Federal é considerada a Lei Suprema, toda a legislação infraconstitucional, deverá, portanto, absorver e obedecer a tal princípio.

O princípio da presunção de inocência consiste em um direito fundamental de teor notadamente processual, que busca proteger o indivíduo processado contra intervenções ilegítimas, sejam públicas ou privadas, em sua esfera pessoal, notadamente no que toca a seu estado de inocência. Assim, conforme defende a doutrina constitucional moderna, a interpretação desse direito fundamental, assim como a de todos os outros, deve orientar-se no sentido de garantir a melhor extensão e eficácia desses direitos e de exigir uma técnica rigorosa e apropriada na aplicação de tais normas (MORAES, 2010, p. 226).

No âmbito processual, os direitos fundamentais consistem em garantias mínimas dos indivíduos frente a possíveis abusos a serem cometidos pelo Estado ou por particulares motivados pela situação que o cidadão ocupa no processo, notadamente no processo

penal. Segundo Dimoulis e Martins (2006, p. 63 apud MORAES, 2010, p. 227), os direitos fundamentais têm como principal objetivo “conferir aos indivíduos uma posição jurídica de direito subjetivo, em sua maioria de natureza material, mas às vezes de natureza processual e, conseqüentemente, limitar a liberdade de atuação dos órgãos do Estado”.

Nesse sentido, a presunção de inocência como direito fundamental confere ao indivíduo um verdadeiro direito substantivo, que o protege contra qualquer tratamento que importe em antecipação de sua culpabilidade. Até o momento em que não transitar em julgado a sentença ou acórdão condenatório, ao indivíduo é garantido o tratamento como se inocente fosse.

De modo efetivo, o princípio previsto no inciso LVII do art. 5º, da Constituição Federal, impõe que seja dispensado ao cidadão processado um efetivo tratamento como inocente. Enquanto não provados os fatos e a sua culpa por elementos validamente produzidos no processo, de forma respeitosa com o devido processo legal e suas diretrizes fundamentais – ampla defesa e contraditório – não se pode pender contra o réu nenhum juízo de discriminatório ou que importe em antecipação de sua culpa.

Dessa maneira, a presunção de inocência estabelece uma verdadeira regra de tratamento do acusado que permanece até o trânsito em julgado da sentença ou acórdão penal condenatório. Conforme demonstram com clareza Gomes e Mazzuoli (2008, p. 89):

Regra de tratamento: o acusado não pode ser tratado como condenado antes do trânsito em julgado final da sentença condenatória (CF. art. 5º, LVII).

O acusado, por força da regra que estamos estudando, tem o direito de receber a devida “consideração” bem como o direito de ser tratado como não participante do fato imputado. Como “regra de tratamento”, a presunção de inocência impede qualquer antecipação de juízo condenatório ou de reconhecimento da culpabilidade do imputado, seja por situações práticas, palavras, gestos etc. [...]

Como norma-princípio que é, a presunção de inocência garante esse direito subjetivo material, o de o indivíduo processado ser presumido inocente até o trânsito em julgado da ação, de modo relativo. Em razão da estrutura típica de norma-princípio, trata-se de um direito a ser realizado na medida do possível, conforme as circunstâncias concretas da situação em que o princípio será aplicado (ou afastado, se for o caso).

Disso decorre a conclusão pacífica, aplicável a todos os direitos fundamentais, de que a presunção não é um direito absoluto, mas relativo, incidente em maior ou menor intensidade conforme o caso concreto. Absoluto ou relativo, os direitos fundamentais servem, inegavelmente, de proteção do indivíduo contra intervenções ilegítimas, principalmente frente ao Estado. Como bem explica Moraes (2010, p. 229):

O direito fundamental, portanto, do ponto de vista do indivíduo, é um direito subjetivo (fundamental) a lhe garantir uma posição de vantagem ou ativa em relação ao Estado (destinatário da norma). Já do ponto de vista desse destinatário, o direito fundamental é uma norma de “competência negativa”, no sentido de impedir ou limitar suas possíveis atuações. O grau de exigibilidade ou de “justiciabilidade” daquele direito é de intensidade variável e depende da normatividade de cada direito fundamental.

Assim, a presunção de inocência, direito fundamental, consiste em um argumento ponderável em uma decisão sobre matéria jus fundamental (MORAES, 2010, P.27). Dependendo do caso, pode ser cumprida em maior ou menor grau e a sua não realização

total em determinada situação não invalida como norma jurídica, apenas diminui a sua relevância e eficácia no caso específico.

Nesse sentido, a presunção de inocência visa a tornar mais equilibrada a relação entre o imputado penal e os órgãos persecutórios (garantia à igualdade); impede que seja dispensado tratamento de culpado antes do acerto definitivo de sua culpa, o que só se dá pelo trânsito em julgado da decisão condenatória (garantia à liberdade e à dignidade da pessoa humana); impõe um processo respeitoso com os padrões constitucionais de justiça, notadamente no que tange à oportunidade de o imputado influir no convencimento da autoridade judicial (garantia ao devido processo legal).

Ignorada a presunção de inocência, toda persecução penal tornar-se-ia injusta, à medida que, antes mesmo de se chegar ao ato derradeiro do procedimento, que é a sentença ou acórdão, o indivíduo já receberia tratamento como culpado. Inexistindo respeito a esse princípio constitucional, um aglomerado de direitos estaria igualmente violado em razão da imposição antecipada de tratamento de cunho punitivo ou discriminatório ao cidadão que está sendo processado criminalmente.

OS DIREITOS HUMANOS E A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

A garantia da não-consideração prévia de culpabilidade foi consagrada em atos normativos internacionais, muitos dos quais integram o ordenamento jurídico brasileiro. Assim, a presunção de inocência é prevista nos sistemas jurídicos universal, regional e nacional, respectivamente, no art. 11, inciso I, da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 (DUDH), “Todo acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, asseguradas todas as garantias necessárias à defesa”. No art. 8º, 2, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 1969 (CADH), conhecido como Pacto de San José da Costa Rica, “Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa, devendo-lhe ser assegurada as garantias processuais” e no art. 5º, LVII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, “Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

Tratando-se a presunção de inocência de uma expressão dos Direitos Humanos, que tem como matriz a dignidade da pessoa humana (Preâmbulo da DUDH), ele pode ser amplificado, conforme art. 5º, 2, do PIDCP (Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos), que estabelece “regra de inteligência” para interpretação das normas de direitos humanos, em ordem a dotá-las da maior amplitude possível, conferindo-lhes máxima eficácia.

A mesma compreensão se encontra no § 2º do art. 5º da CF/88, segundo o qual: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.

A normativa constitucional brasileira, abre espaço para a amplificação dos direitos e garantias fundamentais, a dizer, do bloco de direitos humanos. Não para sua mitigação ou extirpação. Tratando-se de vetor hermenêutico de maximização. Assim, no âmbito dos direitos humanos, adota-se o critério interpretativo que entende como aplicável a norma que garante maior proteção ao ser humano, ampliando os direitos que protegem e garantem sua dignidade.

Portanto, como foi exposto, o direito interno possui maior proteção na garantia da dignidade da pessoa humana, ao enfatizar que o indivíduo somente poderá ser considerado culpado após o “trânsito em julgado”, exigência que não é utilizada no “direito internacional”

e dificilmente encontrada no âmbito do “direito comparado”. Dessa forma, se não para garantir maior proteção ao princípio da presunção de inocência, encontra-se equivocada as regras ou interpretações no “direito internacional” ou no âmbito “direito comparado” para mitigação da aplicação do art. 5º, LVII, da CF/88.

PLENITUDE DE LIBERDADE PROMOVIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

O direito à liberdade é preceito inafastável do Estado Democrático de Direito. A ordem constitucional de 1988 promoveu a liberdade como direito integrante dos fundamentos democráticos e essencial à realização dos propósitos fundamentais da República Federativa do Brasil.

Impossível falar em dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, da CF) se não lhe garantem, antes de tudo, as suas liberdades individuais de locomoção, de consciência, de reunião, religiosa, entre outras. Como ensinam Mendes E Branco (2012, p.390), a liberdade, aliada à dignidade, revela-se como elemento essencial do conceito de dignidade humana:

Liberdade e igualdade formam dois elementos essenciais do conceito de dignidade da pessoa humana, que o constituinte erigiu à condição de fundamento do Estado Democrático de Direito e vértice do sistema dos direitos fundamentais.

As liberdades são proclamações partindo-se de a perspectiva da pessoa humana como ser em busca da autorrealização, responsável pela escolha dos meios aptos para realizar as suas potencialidades. O Estado democrático se justifica como meio para que essas liberdades sejam guarnecidas e estimuladas – inclusive por meio de medida que assegure maior igualdade entre todos, prevenindo que as liberdades se tornem meramente formais.

Além disso, sem a garantia das liberdades dos cidadãos, torna-se ineficaz qualquer norma constitucional programática no sentido de “construir uma sociedade, livre, justa e solidária”, de “reduzir as desigualdades sociais” e de “promover o bem de todos”. (art. 3º da CF).

Portanto, a ordem constitucional instituída em 1988, fortemente inspirada nos valores democráticos e humanistas consolidados na comunidade internacional, buscou assegurar, na medida do possível, a plenitude das liberdades individuais dos cidadãos. O direito à liberdade foi elevado, pois, à condição de direito fundamental do Estado Democrático e indispensável à efetivação dos fins constitucionais.

Assim, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 126-292, que modificou sua orientação jurisprudencial e passou a entender ser possível a imediata execução da pena depois da confirmação da sentença penal condenatória pelo tribunal de apelação, mesmo que pendente prazo recursal fere a presunção de inocência e da liberdade reduzindo, constitucionalmente, o âmbito de proteção dessas normas que são muito importantes para o Estado Democrático de Direito.

PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA FRENTE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

A presunção de inocência teve sua criação justificada por preencher um espaço de interseção de diversos direitos fundamentais caríssimos ao Estado Democrático de Direito, especialmente o da dignidade da pessoa humana, o da liberdade, o da igualdade e o do devido processo legal. Assim, ao mesmo tempo em que sua realização está garantida pelos

diversos direitos fundamentais que justificam a sua origem, é na sua realização que se efetivam tais direitos, notadamente no plano processual penal (MORAES, 2010, p. 345-346).

A dignidade é um valor, uma qualidade de todo ser humano, em razão da qual toda pessoa é considerada sujeito de direitos e obrigações, pelo simples fato de existir, sendo, pois o princípio da dignidade intrínseca ao ser humano, independentemente de qualquer condição, ou seja, a pessoa humana goza de dignidade pelo simples fato de existir.

Para Alexandre De Moraes (2017, p. 35):

“a dignidade da pessoa humana: concede unidade aos direitos e garantias fundamentais, sendo inerente às personalidades humanas. Esse fundamento afasta a idéia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos e a busca ao Direito à Felicidade”.

Nesse contexto, diversos são os valores constitucionais que sucedem diretamente da ideia de dignidade humana, tais como, o direito à vida, à intimidade, à honra, à liberdade, à imagem, dentre outros. Assim, a dignidade da pessoa humana é um direito de proteção individual, em relação ao Estado e aos demais indivíduos.

Ademais, a dignidade da pessoa humana possui dois elementos, sendo um negativo e outro positivo. O negativo surge da ideia de que nenhum indivíduo pode ser tratado como objeto, instrumento ou meio para fins alheios à sua própria existência. Nesta perspectiva impõe limites ao poder estatal e à ação de terceiros, proibindo práticas que atentem a integridade física, psíquica e moral do indivíduo, como a tortura, a escravidão, a humilhação pública ou qualquer forma de tratamento desumano ou degradante. O positivo assegura ao Estado e à sociedade a obrigação de propiciar condições que permitam o desenvolvimento eficaz da personalidade humana.

Em suma é uma forma de assegurar acesso aos direitos fundamentais como educação, saúde, moradia, trabalho digno, segurança e participação política. Não é suficiente abster-se de desrespeitar a dignidade, é preciso de forma eficaz, promovê-la, garantindo que todos os indivíduos tenham uma vida com as condições mínimas para sua existência e dignidade.

JURISPRUDÊNCIA SENTIMENTAL OU DEFENSIVA E A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

O princípio da presunção da inocência ou não culpabilidade consiste, no requisito de a pessoa não ser declarada culpada, a não ser que seja mediante sentença judicial com trânsito em julgado, ao término do devido processo legal” (MORAES, 2002, 385). Até que sobrevenha o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o réu tem o direito de não ostentar o status de condenado.

Somente em virtude da condenação penal, com trânsito em julgado, “instala-se a certeza da culpa, abandonando-se o estado de inocência” (NUCCI, 2012, p. 264). E o começo do cumprimento da pena pressupõe e certifica-se da certeza de culpa. De efeito, as restrições “somente se justificam após o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória”, de tal maneira que não se pode admitir a prisão como medida de antecipar a pena violando a presunção de inocência (COELHO, 2015, p. 58).

“Com efeito, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5º, LVII, da CF/88)”. Ou seja, antes do trânsito em julgado considera-se o acusado inocente. Dessa maneira, apenas quando esgotados todos os prazos ou oportunidades de recursos, poderá o indiciado ser considerado culpado. A execução da pena pressupõe a certeza definitiva da culpa, podendo somente ser certificada depois de quando não ser mais possível recorrer da decisão, a dizer, transitada em julgado.

Não se pode admitir que, em nome da busca por um sistema de justiça criminal mais eficaz seja para atender à pressão social ou da mídia, ou ainda para tentar coibir o uso excessivo de recursos se comprometam direitos fundamentais garantidos pela Constituição. Qualquer tentativa de simplificar o processo penal não pode ocorrer às custas da dignidade e das garantias do acusado. É essencial assegurar a ele o pleno exercício de seus direitos, pois é disso que depende a preservação do próprio Estado Democrático de Direito.

Em outro aspecto, recorda o que Maximiliano chamou de “jurisprudência sentimental”, para o mestre, quando “o magistrado se deixa guiar pelo sentimento, a lide degenera em loteria ninguém sabe como cumprir a lei a coberto de condenações forenses” (2011, p. 68).

Conforme entendimento anterior do próprio STF, “incitação à “jurisprudência defensiva”, que, reduz a amplitude ou mesmo amputa garantias constitucionais”, a saber, o devido processo legal, cujos corolários são vocacionados à tutela da presunção de inocência (HC). Disse a Corte Suprema naquela oportunidade (05.02.2009) que a “antecipação da execução penal, ademais de incompatível com o texto da Constituição, apenas poderia ser justificada em nome da conveniência dos magistrados - não do processo penal” (HC 84078).

O Judiciário não deve atribuir ao acusado as consequências de suas próprias deficiências na condução do processo penal. “Jamais poderá o juiz transpor os limites pelo Código – *ultra quos citraque nequite consistere rectum* (‘além e a quem dos quais não pode o justo existir’)” (MAXIMILIANO, 2011, p. 69). Não pode o juiz tomar atitudes de meras respostas a clamor social e midiático sem se preocupar com o texto legal, guiando-se pelo sentimentalismo. “O papel da judicatura não é guiar-se pelo sentimentalismo; e sim, manter o equilíbrio dos interesses, e dentre estes distinguir os legítimos dos ilegítimos.” (MAXIMILIANO, 2011, 69).

O princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88) não admite interpretações que restrinjam seu alcance (art. 5º, § 2º, da CF/88) e foi elevado, pelo constituinte originário, à condição de cláusula pétrea. Isso significa que está protegido contra qualquer tentativa de enfraquecimento, inclusive por parte do poder constituinte derivado (art. 60, § 4º, IV, da CF/88). Sendo assim, ao Poder Judiciário, enquanto poder constituído (art. 2º da CF/88), não é dado suprimir ou reduzir a extensão dessa garantia fundamental.

Uma das marcas essenciais do Estado Democrático de Direito é a existência de um conjunto de direitos e garantias fundamentais assegurados ao ser humano, que funcionam como limites firmes e intransponíveis ao poder do Estado. Esses direitos devem ser observados por todos e protegidos, em última instância, pelo Poder Judiciário. No entanto, quando aqueles incumbidos de zelar por sua integridade optam por flexibilizá-los em nome de conveniências momentâneas, compromete-se a segurança jurídica, abrindo espaço para a ascensão de um autoritarismo judicial.

MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO NO HC 152.752 (2019)

O STF revisitou a questão após grandes debates entre os juristas, no dia 07/11/2019, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 43, 44 e 54, ocorrido em 07 de novembro de 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento de que é inconstitucional a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação penal. Por maioria, o STF reafirmou o princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, segundo o qual "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória".

Esse julgamento representou uma mudança de entendimento em relação à posição adotada anteriormente no *Habeas Corpus* nº 126.292/SP, julgado em 2016, quando o STF havia decidido ser possível a execução da pena após decisão de segunda instância. Naquela ocasião, o Tribunal entendeu que essa medida contribuiria para a efetividade da Justiça penal e para o combate à impunidade. Contudo, com o julgamento das ADCs em 2019, prevaleceu a interpretação de que o início do cumprimento da pena só pode ocorrer após o esgotamento de todos os recursos cabíveis, em respeito à presunção de inocência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

O legislador constituinte de 1988, inspirado nos valores democráticos e em preceitos consolidados internacionalmente à época, procurou elaborar o texto constitucional da maneira mais analítica e garantista possível. O escopo buscado foi o de dar a máxima proteção possível à liberdade, à integridade, à igualdade e a dignidade dos cidadãos.

Ao criar o enunciado normativo do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, o constituinte prezou pelo maior rigor técnico-linguístico possível, a fim de ampliar ao máximo o alcance do chamado princípio da presunção de inocência. Os termos empregados foram resultados do que o legislador considerou ser o maior apuro técnico da linguagem, com vistas à positivação do valor humanista da "presunção de inocência".

A presunção da inocência ou não culpabilidade consiste, portanto, no direito de não ser declarado culpado senão mediante sentença judicial com trânsito em julgado, ao término do devido processo legal. A presunção de inocência subsiste tal como declaram os preceitos constitucionais. Até que sobrevenha o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, "o réu tem o direito público subjetivo de não ostentar o status de culpado".

A mudança na orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no julgamento do *Habeas Corpus* nº 126.292, acerca da prisão, acabou impondo a prisão do acusado, nos casos de condenação em segundo grau de jurisdição mesmo que pendente prazo recursal, ou seja, determinou que o acusado seja preso em razão de uma decisão não definitiva, ainda que sujeita a Recurso Especial (Resp) ou Recurso Extraordinário (RE). Assim, pode-se dizer que se criou uma prisão de caráter automático, em desacordo com as normas constitucionais e infraconstitucionais. Prisão de caráter automático tendo em vista que o mero alcance de um momento processual específico, qual seja, o do esgotamento das instâncias ordinárias. Assim, a suprema corte criou uma prisão incompatível com as normas constitucionais e infraconstitucionais, não se pode falar em execução da pena sem que haja uma decisão definitiva, ou seja, uma decisão com trânsito em julgado. Pode-se afirmar que essa mudança de orientação jurisprudencial da Suprema Corte representou um significativo retrocesso na esfera processual penal, uma vez que contrariou preceitos constitucionais imutáveis, estabelecidos pelo legislador constituinte como cláusulas pétreas."

Por todo exposto, observa-se que o debate sobre a execução antecipada da pena foi definitivamente superado pelo Supremo Tribunal Federal, que, em 2019, reafirmou a necessidade do trânsito em julgado para início da execução penal. O presente artigo, assim,

cumpra a função de registrar um importante capítulo da história recente do direito penal e constitucional brasileiro, evidenciando a importância da segurança jurídica e do respeito aos direitos fundamentais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Habeas Corpus** nº 126.292/SP. Relator: Min. Teori Zavascki. Julgado em 17 de fevereiro de 2016. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4697570>.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43/DF, 44/DF e 54/DF**. Relator: Min. Marco Aurélio. Julgamento em 07 de novembro de 2019. Disponível em: <https://www.stf.jus.br>.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 20 mar. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 126.292/SP. Relator: Min. Teori Zavascki. Brasília, DF, 17 fev. 2016. **Diário da Justiça Eletrônico**, Brasília, DF, n. 30, 18 fev. 2016. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246>. Acesso em: 20 mar. 2025.

BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. **Código Penal**. Diário Oficial da União: seção 1, p. 23941, 31 dez. 1940. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm. Acesso em: 20 mar. 2025.

BRASIL. Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. **Código de Processo Penal**. Diário Oficial da União: seção 1, p. 23941, 13 out. 1941. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del3689.htm. Acesso em: 22 abr. 2025.

COELHO, Marcos Vinicius Furtado. **Garantias constitucionais e segurança jurídica**. Prefácio de Ricardo Lewandowski. Belo Horizonte: Fórum, 2015.

GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. **Direito Penal, Vol. 4 – Comentários à convenção Americana sobre Direitos Humanos-Pacto de San José da Costa Rica**. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2008.

MORAES, Alexandre de. **Direito constitucional**. – 33. ed. rev. e atual. até a EC nº 95, de 15 de dezembro de 2016 – São Paulo: Atlas, 2017 - pdf.

MORAES, Maurício Zanoide de. **Presunção de Inocência no Processo Penal brasileiro: análise de sua estrutura normativa para a elaboração legislativa e para a decisão judicial.** Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

MORAES, Alexandre de. **Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional.** São Paulo: Atlas, 2002.

MAXIMILIANO, Carlos. **Hermenêutica e aplicação do direito.** 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Princípios constitucionais penais e processuais penais.** 2. ed.rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.